

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 589 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadlilikini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurliolmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdin O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafruz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalarini resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	
Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajriba.....	544
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy- nazariy tahlili.....	548
Ibragimov Zukhriddin Sayfutdinovich	
Ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning o'rni va istiqbollari.....	552
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Mintaqaviy mehnat bozorini shakllanishining shart-sharoitlari, omillari, o'ziga xos xususiyatlari va prinsiplari.....	556
Amonov Navro'zxon Saloxiddin o'g'li	
Development of digital marketing for sustainable tourism development in Uzbekistan.....	560
Nasibabonu Abdurakhmonovna Akramova	

Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	565
Ibragimov Ulmas	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalalari	569
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati.....	574
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Intellektual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati	581
Farhod Mahmudovich Tirkashyev, Azizbek Umid o'g'li Abduvaliyev	
Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashning xorijiy davlatlar tajribasi	585
Sattarova Gulshan Muxiddinovna	

TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHNING XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI

Sattarova Gulshan Muxiddinovna

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi tayanch doktoranti

Annotatsiya: Maqolada tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini baholash bo'yicha xorijiy davlatlar tajribasi tahlil qilingan va o'rganilgan. Xususan, AQSH, Germaniya, Fransiya, Italiya hamda Rossiya Federatsiyasining bu boradagi ilg'or xorijiy tajribalari jadval ma'lumotlari va iqtisodchi olimlarning fikr hamda mulohazalari asosida tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: tijorat banki, banklar moliyaviy barqarorligi, moliyaviy barqarorlikni baholash, CAMELS, PATROL, ORAP reyting tizimlari, bank xatarlarini baholash.

Abstract: The article analyzes and studies the experience of foreign countries in assessing the financial stability of commercial banks. In particular, the advanced foreign experience of the USA, Germany, France, Italy, and the Russian Federation in this regard, as well as the opinions and comments of economists, are analyzed.

Key words: commercial bank, financial stability of banks, assessment of financial stability, CAMELS, PATROL, ORAP rating systems, assessment of bank risks.

Аннотация: В статье анализируется и изучается опыт зарубежных стран по оценке финансовой устойчивости коммерческих банков. В частности, были проанализированы табличные данные передового зарубежного опыта США, Германии, Франции, Италии, Российской Федерации в этом отношении и мнения экономистов.

Ключевые слова: коммерческий банк, финансовая устойчивость банков, оценка финансовой устойчивости, CAMELS, PATROL, рейтинговые системы ORAP, оценка банковских рисков.

KIRISH

Tijorat banklari moliyaviy barqarorligi va uni ta'minlash masalasi barcha davlatlar uchun eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini ta'minlash uchun, eng avvalo, ular faoliyatini baholash masalasiga katta e'tibor qaratishi va uni doimiy ravishda takomillashtirib borishi lozim. Sababi, turli davlatlarda banklarning moliyaviy barqarorligini baholash metodologiyasi turlichadir. Shu sababli, biz maqolamizda aynan tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashda xorijiy davlatlar tajribasini tahlil etishga harakat qilamiz.

Tashkiliy tuzilmalar iqtisodiy rivojlanishining hozirgi bosqichida stress-test tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashda xalqaro darajada eng ko'p qo'llaniladigan tizim hisoblanadi. Xalqaro valyuta jamg'armasi stress-testni "portfelning makroiqtisodiy ko'rsatkichlardagi sezilarli o'zgarishlarga va hodisalarga sezgirligini baholash usuli" deb ta'riflaydi. Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini turli ssenariylar asosida stress-testdan o'tkazish va kelgusi jarayonlarni prognoz qilish yaxshi natijalarni beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tijorat banklari moliyaviy barqarorligi va uni baholash masalasi nafaqat mahalliy iqtisodchi olimlar, balki xorijiy mamlakatlar iqtisodchi olimlari tomonidan ham o'rganib kelinmoqda.

Jumladan, D.Yu. Melnik tadqiqotlarida tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashni quyidagi guruhlariga ajratgan holda o'rganadi: [1]

1. Reyting tizimlari orqali baholash (PATROL, ORAP, CAMELS).
2. Koeffitsiyentlarni tahlil qilish tizimi (BAKIS).
3. Bank risklarini baholashning kompleks tizimlari (RATE, RAST).
4. Statistik modellar (FIMS, SAABA).

O'z navbatida, Ye.A. Egorkin ushbu guruh tarkibiga qo'shimcha ravishda makroprudensial nazoratni qo'shadi hamda uning tarkibiga moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlari va stress-test tizimini kiritadi. [2]

U.R. Bayram, A.V. Paramonova va S.I. Zikiriyaevalar banklarning moliyaviy barqarorligini baholashning barcha usullarini shartli ravishda ikki guruhga – mahalliy va xorijiy guruhlarga ajratishadi. [3]

Rus iqtisodchi olimi V.S. Kromonov [4] tijorat banklari ishonchligini baholash modelini yaratgan olim bo'lib, bank faoliyatining oltita mezonida bank ishonchligining yig'ma ko'rsatkichlari – integral indeksini ishlab chiqqan.

Yuqorida keltirilgan o'rganishlar natijasida, tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholash masalasi doimiy takomillashib borayotgani, u dinamik xususiyatga ega ekani, bundan keyin ham iqtisodiy jarayonlar o'zgarishiga qarab uning metodologiyasi ham o'zgarib borishi mumkinligi haqida xulosa qilish mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini baholash bo'yicha AQSH, Germaniya, Fransiya, Italiya hamda Rossiya Federatsiyasi kabi xorijiy davlatlar tajribasi o'rganildi. Ma'lumotlar xalqaro moliyaviy institutlar hisobotlari, markaziy banklarning rasmiy saytlaridan hamda ilmiy maqolalardan olindi. Tahlil jarayonida solishtirma tahlil, ko'rsatkichlar asosida baholash va xulosalash usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bank nazorati organi va boshqaruvi aralashuvi natijasida aniqlanadigan reyting CAMEL reyting tizimidir. CAMEL reyting tizimi AQShda ishlab chiqilgan va 1979-yildan boshlab keng foydalanib kelinmoqda.

1997-yilda CAMEL reyting tizimi modifikatsiya qilingan bo'lib, unga "S" komponenti qo'shilgan va bugungi kunda CAMELS reyting tizimi deb nomlanadi. CAMELS reyting tizimining asosiy komponentlari: kapitalning yetariligi (C), aktivlar sifati (A), boshqaruv sifati (M), operatsiyalar sifati va rentabellik darajasi (E), likvidlik (L) va bozor risklariga sezgirlik darajasi (S). CAMELS reyting tizimi AQSh Federal nazorat tizimi, depozitlarni sug'urtalash bo'yicha Federal korporatsiya va valyuta nazoratchisi bo'lgan uchta organ tomonidan ishlab chiqilgan va foydalanilmoqda.

N.V. Nepomnyashchaya va A.V. Dementieva o'z tadqiqotlarida [5] ushbu reyting tizimiga alohida e'tibor qaratadilar. Ular o'z tadqiqotlarida bu standartlashtirilgan baholash usuli ekanligini ko'rsatgan holda, banklarni baholovchi tahlilchilarning holisligi ushbu reytingning samaradorligiga ta'sir qilishini ta'kidlaydilar. CAMELS reyting tizimi bugungi kunda AQShdan tashqari bir qancha rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarda, jumladan, O'zbekiston Respublikasida ham qo'llaniladi.

Italiyada 1993-yildan beri tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashda PATROL reyting tizimidan foydalaniladi. U Italiya bank bozoriga moslashtirilgan bo'lib, AQShning CAMELS reyting tizimi bilan ko'p o'xshashliklarga ega [6]. Uning asosiy komponentlari sifatida banklarning rentabellik darajasi, kredit riski, bank faoliyati va likvidlik ko'rsatib o'tilgan.

Fransiyaning ORAP reyting tizimi Fransiya bank komissiyasi tomonidan amaliyotga kiritilgan bo'lib, mazkur mamlakat banklarining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga oladi. Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashda uning risk komponentlari duch keladigan asosiy muammolarni aniqlaydi. ORAP reytingi orqali banklarni baholash ichki va tashqi baholashga bo'linadi. 0 dan 5 gacha baholar beriladigan komponentlar soni 14 tani tashkil etadi. Reytinglar berilgandan so'ng ular nazorat organlari tomonidan qayta ko'rib chiqilishi va o'zgartirilishi mumkin.

O'zining reyting metodologiyasini qo'llaydigan mamlakatlardan yana biri bu Germaniyadir. Barcha boshqa reytinglardan farqli o'laroq, u keng bo'lib, o'z ichiga 47 ta koeffitsiyentni oladi va birinchi marta 1997-yilda amaliyotda qo'llanilgan. Ushbu texnikadan foydalanganda tahlilning tezlashtirilishi uning standartlashtirilishi bilan bog'liq. Biroq bunday koeffitsiyentlarni hisoblash jarayoni katta vaqt talab qiladi.

Agar statistik modellar haqida gapiradigan bo'lsak, ular retrospektiv tahlilga asoslanadi. Statistik modelni shakllantirish uzoq vaqt davomida tahlil qilish jarayonida olingan ma'lumotlar tufayli yuzaga keladi. Ushbu modeldan foydalanib, kredit tashkilotlari ishiga xos bo'lgan naqshlarni aniqlash mumkin. Statistik usullar orasida Fransuz bank komissiyasi tomonidan yaratilgan SAABA va usulni ajratib ko'rsatishimiz mumkin.

FIMS (moliyaviy institutlar monitoringi tizimi) 1993-yilda AQShda ishlab chiqilgan [7]. Birinchi holda, texnika uchta diagnostika blokini o'z ichiga oladi: 1) bank portfellarini tahlil qilish; 2) yetakchilik sifatini tahlil qilish; 3) boshqaruv sifati, nazorati, rentabelligi va likvidligi. Bankning ishonchligi ushbu uchta blok tahlili natijalariga ko'ra baholanadi. Bundan tashqari, bu usulda 1 – eng yaxshi natija bo'lsa, 5 – bank bankrotlik yoqasida ekanligini anglatadi [8].

Ikkinchi usul (FIMS) ikki bosqichga asoslanadi: birinchisi – bankning joriy holatini aniqlash imkonini beruvchi 30 ta koeffitsiyentni hisoblash va tahlil qilishdir. Bankrotlik ehtimoli prognozi keyingi 2–3 yil davomida ikkinchi bosqichda amalga oshiriladi, ammo bu usul vaziyatni yaxshilash yo'nalishlarini aniqlashga imkon bermaydi [9].

Rossiyada Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki tomonidan ishlab chiqilgan metodologiya qo'llaniladi. Baholash ko'rsatkichlari guruhi bo'yicha amalga oshiriladi, jumladan:

1. kapitalni baholash ko'rsatkichlari guruhi;
2. aktivlarni baholash ko'rsatkichlari guruhi;
3. sifatni baholash ko'rsatkichlari guruhi (bank boshqaruvi);
4. rentabellikni baholash ko'rsatkichlari guruhi;
5. likvidlikni baholash ko'rsatkichlari guruhi.

L.Yu. Piteraskayaning ishida dekompozitsiya yondashuvi, Dyupon usuli, Gordon modeli, Sharp modeli – bozor iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda qo'llaniladigan, lekin Rossiyada qo'llanilmaydigan yana bir qancha usullar ekani asoslab berilgan [10]. Bunday vaziyatning sabablari orasida axborot xarakteridagi masalalarning yetarlicha ishlab chiqilmaganligi ajratib ko'rsatiladi va bu ko'p jihatdan foyda-xarajat tahlilini ta'minlash bilan bog'liq. Moliyaviy inqirozlar, iqtisodiyotdagi o'zgarishlar va siyosiy voqealar sanoati rivojlangan mamlakatlarda tahlil metodologiyasiga ta'sir ko'rsatadi [11].

Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashni o'rganish natijasida, xorijiy davlatlar tajribasida tahlil etiladigan ma'lumotlar bazasidan foydalanish darajasi, miqdoriy va sifat ko'rsatkichlarining mavjudligi va uning ahamiyati, ekspert baholash va uning mavjudligi hamda tahlil ma'lumotlar asosida reytingni aniqlash amalda mavjud ekani aniqlandi. Mazkur jarayonlarni quyidagi jadval ma'lumotlarida ko'rishimiz mumkin (1-jadval).

1-jadval. Xorijiy davlatlar metodikalari solishtirma tahlili.

Baholash usullari	Tahlil uchun ma'lumotlar bazasi	Miqdoriy ko'rsatkichlar	Sifat ko'rsatkichlar	Ekspert baholash	Tahlil asosida reyting
CAMELS	OAVlarida banklarning ochiq ma'lumotlari	+	+	+	+
RATE	Joylarga chiqib tekshirish natijalariga ko'ra banklarning ochiq ma'lumotlari	+	+	+	-
PATROL	Joylarga chiqib tekshirish natijalariga ko'ra banklarning ochiq ma'lumotlari	+	-	-	+
ORAP	Joylarga chiqib tekshirish natijalariga ko'ra banklarning ochiq ma'lumotlari	+	+	+	+
FIMS	Banklarning ochiq ma'lumotlari	+	-	-	-
SAAB	Banklarning ochiq ma'lumotlari	+	-	-	-
BAKIS	Banklarning ochiq ma'lumotlari	+	-	-	-

Ushbu usullarning har biri o'zining afzalliklari va kamchiliklariga ega bo'lib, deyarli barcha manbalar ochiq bank hisobotlari, ba'zilar esa joyida tekshirish natijalariga qarab aniqlanishi ko'rinib turibdi. Miqdoriy ko'rsatkichlar taqqoslangan usullarning har birini tavsiflaydi, ammo barchasida sifat ko'rsatkichlari va reytinglari mavjud emas. Biz mahalliy va xorijiy banklarning moliyaviy barqarorligini baholash usullarini quyidagi jadval ma'lumotlari orqali solishtirishimiz mumkin (2-jadval).

2-jadval. Tijorat banklari moliyaviy barqarorligi baholash metodikalari solishtirma tahlili.

Baholash usullari	Tahlil uchun ma'lumotlar bazasi	Miqdoriy ko'rsatkichlar	Sifat ko'rsatkichlar	Ekspert baholash	Tahlil asosida reyting
Kromonova metodikasi	Hisobdorlik	+	-	+	+
Ekspert agentligi metodikasi	Hisobdorlik	+	-	+	+
Kommersant metodikasi	Ochiq hisobdorlik	+	+	-	+
CAMELS	OAVlaridagi bank ma'lumotlari asosida ochiq hisobdorlik	+	+	+	+
RATE	Joylarga chiqib tekshirish natijalariga ko'ra banklarning ochiq ma'lumotlari	+	-	+	-
FIMS	Ochiq hisobdorlik	+	-	-	-
SAAB	Ochiq hisobdorlik	+	-	-	-
BAKIS	Ochiq hisobdorlik	+	-	-	-

G.G.Murzagulova o'z tadqiqotida xorijda soddalashtirilgan tahlil usullaridan foydalanish har bir alohida mamlakatda bank faoliyatining tarixiy rivojlanishi fakti bilan bog'liqligini ta'kidlaydi [12]

Xulosa va takliflar

Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholash, shu bilan birga, ularni bugungi o'zgarishlar va risklarni hisobga olgan holda takomillashtirib borish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Olib borilgan tahlillar natijasida, xorijiy davlatlarning tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashda ularning e'lon qilingan moliyaviy hisobot ma'lumotlari asosida baholash amalga oshirilishi, tahlilning eng keng tarqalgan komponenti esa miqdoriy ko'rsatkichlar ekani, sifat ko'rsatkichlari esa ko'pincha e'tiborga olinmasligi aniqlandi.

Shu bilan birga, so'nggi paytlarda tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashda ekspertlar bahosi dolzarb masalalardan biriga aylanib borayotganini ko'rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Мельник Д.Ю. Базовые элементы и основные составляющие экономической безопасности банка // Вестник Евразийской науки. – 2018. – № 4.
2. Егоркин Е.А. Зарубежные методические подходы, применяемые для оценки финансовой устойчивости региональной банковской системы // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2014. – № 11. – С. 143–147
3. Байрам У.Р. Преимущества и недостатки методик оценки финансовой устойчивости коммерческих банков // Символ науки. – 2016. – С. 135–140
4. Кромонов В.С. Методика составления рейтинга надежности банков // Профиль. 1998. № 20 (92)
5. Непомнящая, Н. В. Анализ финансовой устойчивости коммерческого банка с использованием рейтинговой системы CAMEL / Н. В. Непомнящая, А. В. Дементьева // Сборник статей IV Международной научно-практической конференции / под редакцией О. А. Лузгиной. – 2019
6. Егоркин, Е. А. Зарубежные методические подходы, применяемые для оценки финансовой устойчивости региональной банковской системы / Е. А. Егоркин // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2014. – № 11. – С. 143–147
7. Rebel Allen Cole FIMS_A_New_Financial_Institutions_Monitoring_System_for_Banking_Organizations. <https://www.researchgate.net/publication/254864959>
8. Shevrinovsky, V. N. The development of banking systems monitoring: analysis of international experience / V. N. Shevrinovsky // Banking technology. – 2009. – № 5.
9. Тарханова Е.А. Устойчивость коммерческих банков / Е. А. Тарханова. – Тюмень, 2003.
10. Питерская Л.Ю. Методы оценки финансовой устойчивости и надежности коммерческого банка / Л. Ю. Питерская // Экономика и управление в 21 веке: тенденции развития. – 2013
11. Кашин А.В. Методика анализа финансовых результатов деятельности коммерческого банка / А. В. Кашин // Экономический потенциал студенчества в региональной экономике: материалы XIII межвузовской научно-практической конференции / под науч. ред. Н. Л. Будахиной. – Москва, 2019
12. Мурзагулова Г.Г. Сравнительный анализ зарубежных методик оценки финансовой устойчивости коммерческих банков / Г. Г. Мурзагулова // Материалы всероссийской научно-практической конференции, посвященной 110-летию Башкирского государственного университета / отв. редактор Г. А. Галимова. – 2019

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
